

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА И ОБРАЗОВАНИЯ

Махмудова М.Т.

Доцент кафедры «Дизайн» НИХД Им. К.Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401810>

Аннотация. В статье дана информация о создании и развитии школ дизайна Баухауз и Вхутемаса–Вхутеина, раскрыты некоторые особенности в методике образования в этих школах.

Annotatsiya. Maqolada Bauhaus va Vxutemas-Vxutein dizayn maktablarining yaratilishi va rivojlanishi haqida ma'lumot berilgan va ushbu maktablardagi ta'lim usullarining ba'zi xususiyatlari ochib berilgan. *Хулоса:*

Abstract. The article provides information about the creation and development of the Bauhaus and Vkhutemas-Vkhutein design schools, as well as some features of the educational methods in these schools are revealed.

Ключевые слова: дизайн, архитектура, школы дизайна, методика преподавания, художественное искусство, прикладное искусство, теория, практика.

Калит сузлар: dizayn, arxitektura, dizayn maktablari, o'qitish metodikasi, tasviriy san'at, amaliy san'at, nazariya, amaliyot.

Keywords: design, architecture, design schools, teaching methods, fine arts, applied arts, theory, practice.

Дизайн как профессии развивается уже больше ста лет. В конце XIX в. в Англии, началось движение “За связь искусств и ремесел”, её возглавил известный художник и теоретик в области предметного творчества Уильям Моррис, и в это время были сформулированы основные положения, которые и повлияли на школы и направления дизайна уже XX - XXI вв [6].

Но предполагается, что о дизайне, как профессии, стали говорить тогда, когда были созданы школы с методиками преподавания дизайна, а также появились первые дипломированные специалисты по дизайну. Вот тогда в этих школах стали разрабатывать главные принципы дизайнерского искусства, и стали готовить первых профессиональных дизайнеров.

Всё это началось в 20-е годы XX столетия, тогда и были открыты первые школы дизайна Баухауз – в Германии, а также ВХУТЕМАС – в Советской России [7].

Баухауз является одной из самых известных немецких школ искусства, это было значимое явление в архитектуре XX века. Основным принципом организаторов школы было сочетание монументальное и декоративное искусство, т.е. объединение художественного искусства с прикладным. Студенты полгода занимались на подготовительных курсах, изучали колористику под руководством Иоганнеса Иттена, Иоханнес Иттен (1888-1967) – это швейцарский художник, теоретик искусства и педагог-получивший всемирную известность, создавший первый учебный курс Баухауза, так называемый форкурс, который лег в основу преподавания многих современных художественных школ [12].

Школа Баухауз

Германия. Дессау. Арх. В.Гропиус -1925-1926 гг.

ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН)

Москва СССР. 1920-1926 гг.

Свои теоретические и педагогические взгляды и, а также ценное, саму систему подготовки художников Иттен изложил в своих знаменитых книгах о цвете и форме, которые изданы теперь и на русском языке.

Затем студенты знакомились и изучали свойства материала, теорию, всё это укреплялось практикой, т.е. работа руками. Затем в мастерских студенты изучали скульптуру, роспись, керамическое дело и фотографию. И только к третьему курсу будущие дизайнеры приступали начинать заниматься строительством.

Главным направлением в школе Баухауз считалось функционализм, каждая вещь должна была оправдывать своё назначение, поэтому студенты создавали удобные и нужные вещи без украшения, и выполняли их из недорогих материалов [1]. К примеры, классическая дверная ручка, которая используется и в настоящее время, была разработана и созданы Вальтером Гропиусом, создателем и организатором, первый директор школы Баухауз.

Классическая дверная ручка, созданная Вальтером Гропиусом Фото: shutterstock.com)

В школе Баухауз работали известные преподаватели, все они в дальнейшем оказали большое влияние на развитие современного искусства. Среди них Людвиг Мис ван дер Роэ -немецкий архитектор создатель павильона в Барселоне, русский художник и теоретик искусства Василий Кандинский, а также швейцарский художник и теоретик по новому искусству Иоганнес Иттен и многие другие.

Ни всем нравилась деятельность и работа Гропиуса, устав от постоянных критик, он в 1927году уходит от должности директора школы и предлагает эту миссию Ханнес Мейеру, который показался ему подходящей кандидатурой, это был преподаватель курса архитектуры. У Мейера была своя программа обучения, он пытается переосмыслить систему образования и привлекает всех студентов участвовать в разработке больших проектов, которые заказывали школе и именно в этот период Баухауз впервые с момента основания её стала приносить прибыль. Но со временем, В.Гропиус, всё ещё пользовавшийся большим влиянием, не был удовлетворён деятельностью Х. Мейера и настоял на его увольнении.

Людвиг Мис ван дер Роэ, считался на тот период лучшим архитектором, и Гропиус предложил ему должность директора школы. Мис ван дер Роэ предложил свою учебную программу, в которой больше уделялось внимания архитектуре. В связи с ухудшением финансирования школы, была поднята плата за обучение. Многим студентам не понравились эти преобразования, а также его политическая нейтральность и вскоре школу перевели в Берлин. В связи с набирающей силу национал-социалистической партией Германии, и давлением её на деятельность школы, в 1933 году было принято решение закрыть Баухауз, и архитектор уехал в США.

В отличие от такого типа заведений школа «Баухауз» отличалась разнообразием преподаваемых предметов. Студенты могли выбирать разные технологии и материалы для работы. Школа Баухауз было и учебным заведением, и в то же время здесь готовили архитекторов и дизайнеров, создавали проекты и промышленные образцы изделий. Всё, что создавалось в этой школе было доступно обыкновенным людям и их можно было издавать массовом производстве. За 14 лет существования школы, в ней успели поучиться всего лишь 1250 студентов, но несмотря на это, прогрессивный экспериментальный учебный план и новые методы обучения школы Баухауз оказывает огромное влияние и на развитие дизайна и на методику его обучения и в наше время. На сегодняшний день, здание восстановлено и там действует научно- культурный центр Баухауза, в котором проводятся многочисленные экскурсии, и посетители знакомятся с музеями и выставками.

Московский ВХУТЕМАС был образован в 1920 году при слиянии Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских, которые были созданы раньше на базе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества [14].

Во ВХУТЕМАС были открыты восемь факультетов: архитектурный, художественные (живописный, скульптурный), а также производственные (полиграфический, текстильный, керамический, деревообделочный и металлообрабатывающий).

За 10 лет существования Вхутемаса–Вхутеина происходило слияние и снова новое разделение факультетов, разрабатывались и изменялись учебные программы и идейно-художественные установки. Если вначале обучение велось четыре года, то с 1927 уже учёба длилась пять лет. В этой школе преподавали художники, исследователи, архитекторы и дизайнеры – цвет советской культуры начала XX века: А.Веснин, К. Мельников, М.Гинзбург, А.Щусев, В.Татлин, П.Кончаловский, В.Мухина и многие другие [11].

За эти годы были назначены три директора: Е.В. Равдель(1920–1922), В.А.Фаворский (1923–1926), П.И.Новицкий (1926–1930). Ну и конечно руководства каждого из них отличалось различным по идее ориентацией, т.е. каждый предлагал свою концепцию и программу обучения в учебном заведении. Разногласия касались установки станкового или производственного искусства. Всё это приводило к изменению общего направления [10].

Во время правления учебным заведением Фаворским, произошёл наиболее продуктивный и гармоничный период в истории Вхутемаса. В эти годы были объединены творческие и производственные специализации на равных началах, и это конечно принесло свои плоды. Такая выбранная методика, помогла, помимо первых выпусков специалистов-профессионалов, принять участие студентам Вхутемаса в Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности в Париж (1925), где

Вхутемас и был награждён за новый аналитический метод, программы и учебно-экспериментальные работы студентов.

Шахматный столик, Александр Родченко, 1925 г.

На этой выставке был представлен знаменитый шахматный столик в конструктивистском стиле, как часть интерьера Рабочего клуба, который преподаватель А.Родченко (первый декан ВХУТЕМАС) разработал вместе со своими студентами. Здесь можно было поворачивать доску, не вставая с места, шкатулки для хранения шахматных фигур находились прямо в подлокотниках, простые формы самих стульев - эта работа декларировала идею новой эстетики функциональности. Мебель «Рабочего клуба» могла трансформироваться, а сама композиция была выполнено в традиционных для конструктивизма цветах - черном, красном, сером и белом. Здесь был представлен новый тип интерьера - со всеми функциональными зонами: библиотекой - читальней, зоной для игры в шахматы и складной трибуной. Интерьерные части клуба можно было полностью собрать, выезжать с ними в любую точку страны и раскладывать их в любом нужном месте. Всё это выделило советский стенд от других на Всемирной выставке. После такого международного признание, Вхутемас попадает в число первоклассных учебных заведений, таких же как и знаменитый Баухауз [9]. В настоящее время посмотреть на реконструкцию «Рабочего клуба» можно в Третьяковской галерее.

В 1930 году ленинградский и московский ВХУТЕИН были закрыты [8]. И сегодня многие известные высшие учебные заведения Москвы базируются на методиках ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН: Московский архитектурный институт был создан на основе его архитектурного факультета; Московский Государственный Академический художественный институт им. В.И. Сурикова - на базе его живописного факультета; а Московский государственный университет печати создан на базе полиграфического факультета ВХУТЕИН; на базе же текстильного факультета образовался Институт культуры и искусств. Сами же выпускники ВХУТЕМАС определили лицо всего советского искусства XX века.

Двадцатые годы XX века – является важным периодом в истории развития дизайна, в это время и родился международный модернизм [15]. Главное его явления: создания и организация первых дизайнерских-школ - Баухауза и ВХУТЕМАСа, и создания нового формообразования в дизайне.

Одной из популярных профессий, по которой работают выпускники кафедры «Дизайн» НИХД им. К.Бехзода является дизайнер интерьеров, промышленного и ландшафтного дизайна. Дизайн интерьера - отрасль дизайна, направленная на создание интерьера помещений с комфортной и эстетически красивой средой [4]. Интерьерный дизайн сочетает в себе художественный и промышленный дизайн.

Именно дизайнер [6], еще на стадии идеи, может контролировать грамотное развитие своего замысла, избегать возникновения ошибок, которые впоследствии могут оказать негативное влияние на человека. Исходя из перечисленного ранее, можно сделать вывод, что дизайн в современном мире это, прежде всего осмысленная

деятельность профессионалов, осознающих всю важность и ответственность за свои действия. И если архитектура – это совокупность определённых знаний о пространственном и художественном проектировании различных сооружений. А дизайн – это художественное и архитектурное оформление внутреннего пространства здания, а также окружающей его среды. В современном понимании эти понятия практически не различаются.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бхаскаран Л. Дизайн и время. М. 2006 г.
2. В.Гропиус. Круг тотальной архитектуры. ISBN. М. 2017 г. Пер. А.С. Пинскер.
3. Василий Кандинский, «Точка и линия на плоскости». Изд. АСТ. М. 2022 г.
4. Дженни Г. Настольная книга дизайнера интерьера. М. БММ АО.2006 г., Перев. с англ.
5. Крейго К. Д. Как читать архитектуру. Визуальная энциклопедия. Москва: ООО группа Компаний Классик, 2018 г. Пер. с англ.
6. Махмудова М.Т. Теория и методология дизайна. Ташкент: LESSONPRESS, 2019г.
7. Махмудова М.Т. История архитектуры и интерьеров. Ташкент. Изд. “Dimal”, 2024 г.
8. Вхутемас // Леф. 1923. №2; Брик, Родченко и др. Развал Вхутемаса // Леф. 1923. №4.
9. Архитектура. Работы архитектурного факультета Вхутемаса. 1920–1927. М. 1927.
10. А.Абрамова. Наследие Вхутемаса // Декоративное искусство СССР. 1964. №4.
11. А.Гончаров. Вхутемас // Творчество. 1967. №4.
12. Иоханнес Иттен, «Искусство формы» или «Искусство цвета». Изд. Д. Аронов. ISBN. М. 2001г.
13. ПаульКлее. Педагогические эскизы. Изд. Д. Аронов, Москва. 2005 г.
14. С.О.Хан-Магомедов. Высшие государственные художественно-технические мастерские. 1920–1930. В 2 кн. М., 2000.
15. Фремpton К. Современная архитектура. М. Стройиздат, 1990 г. Перев. с англ.
16. Уайт Э.,Робертсон Б. Архитектура. Формы, конструкции, детали. М.АСТ. Астрель. 2005 г. Перев. с англ/